

乌兹别克斯坦汉语学者用“本来”“原来”的偏误分析

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168431>

Mamadalieva Sayyora Abdullaevna

Shanghai universiteti doktoranti

sayora611@yahoo.com

ABSTRACT

Teaching synonyms involves highlighting the challenges and intricacies of vocabulary instruction in Chinese as a foreign language. The words "Benlai" (本来) and "Yuanlai" (原来) share some similarities in both semantic and syntactic functions. Although they can sometimes be substituted for one another without altering the overall meaning of a sentence, they are not generally interchangeable. In many cases, replacing one with the other can lead to a sentence that is either incorrect or changes its intended meaning, as "Benlai" and "Yuanlai" possess distinct semantic and syntactic characteristics. Students typically encounter "Yuanlai" early in their Chinese studies, followed by "Benlai," which is similar and often introduced at a later stage. Given that these words can be interchangeable in specific contexts; foreign students may easily confuse them during their learning process. Therefore, we believe it is essential to analyze the errors associated with this pair of words.

Key words: error analysis, synonyms, teaching Chinese as a foreign language

【摘要】近义词教学是对外汉语词汇教学中的重点与难点。“本来”和“原来”在语义及句法功能上存在相似之处，学者有时可以互换，但在大多数情况下却不能随意替换。如果混淆使用，可能会改变句子的原意。这是因为“本来”和“原来”在语义特征及句法特征上存在差异。乌兹别克斯坦学生通常在汉语学习的初级阶段就接触到“原来”，而在中高级阶段则会学习与“原来”意义相近的“本来”。由于这两个词在特定语境下可以互换，乌兹别克斯坦学生在学习这组近义词时容易出现混用错误。因此，有必要对乌兹别克斯坦学生学习“本来”和“原来”进行研究。

本文在前人研究的基础上，首先分析了CCL现代汉语语料库及部分当代文学作品中的例句，从语义、句法和语用三个层面探讨这两个词。然后，通过整理HSK动态作文语料库和暨南大学中介语语料库中外国学生对“本来”和“原来”的偏误数据，对其使用中的偏误类型进行分类，并分析其成因。最后，基

于偏误原因提出针对性的建议，并设计了相关教学片段，期望能对乌兹别克斯坦学生学习近义词有所帮助。

关键词：本来，原来，偏误分析，近义词，对外汉语教学

随着中国经济的快速发展和国际地位的不断提升，汉语正日益国际化，走向全世界。与此同时，越来越多的人开始学习汉语，认识并了解这一语言。乌兹别克斯坦作为中亚的重要交通枢纽，拥有悠久的历史和丰富的文化，是丝绸之路上的文明古国。

中乌两国的友好交往源远流长，古丝绸之路不仅让两国人民互通有无，还共同谱写了和平、和睦与合作的美好篇章。乌兹别克斯坦是最早支持和参与“一带一路”倡议的国家之一。在联合国、上海合作组织等多边框架下，中乌两国紧密合作，有效促进了地区的和平与稳定发展。2016年，习近平主席访问乌兹别克斯坦，双方宣布建立全面战略伙伴关系。2017年，米尔济约耶夫总统访华时，双方进一步深化了这一伙伴关系。在双方的共同努力下，近年来两国在“一带一路”合作方面取得了丰硕成果，中国已经成为乌兹别克斯坦最大的贸易伙伴和投资来源国。在汉语教学方面，乌兹别克斯坦是中亚最早开展汉语教学的国家，每年前往中国学习汉语的乌兹别克斯坦留学生人数不断增加。越来越多的学生将学习汉语作为重要的学习目标，这不仅有助于他们掌握汉语，也为两国的进一步合作奠定了坚实的基础。通过语言学习，乌兹别克斯坦的学生能够更深入地理解中国文化，从而促进两国在经济、文化等各个领域的交流与合作。

词汇是语言的基础材料，缺少词汇，人们在生活中无法进行有效交流。汉语是一种词汇语义极为丰富的语言，常常存在一词多义的现象。汉语中有大量近义词，这些词在语义、句法和语用上具有一定的相似性，能够在特定语境中互换使用，但它们之间也存在区别，这给母语非汉语的学习者带来了学习上的挑战。因此，外国学生在使用这些词时常常会出现混淆的情况。例如：

- 1.*学习本来{CC原来}应该是轻松有趣的。翻译成乌兹比克语是 "O'qish aslida oson va qiziqarli bo'lishi kerak." (HSK动态作文语料库)
- 2.*他本来{CC原来}就是个乐观的人。"U aslida (azal-azaldan) optimistik odam." (HSK动态作文语料库)
- 3.*运动本来{CC原来}是保持健康的好方法。"Sport aslida (azal-azaldan)

sog'lom turmush tarzini saqlashning yaxshi usuli." (HSK动态作文语料库)

4.*这件事本来{CC原来}不该这么复杂。"Bu ish aslida (o'zi) buncha murakkab bo'lmasligi kerak." (HSK动态作文语料库)

5.*我们本来 {CC原来} 是要一起去的。"Biz aslida (o'zi boshidan) birga borshimiz kerak edik". (HSK动态作文语料库)

6.*天气本来{CC原来}应该是更好的。"Havo aslida (avval boshidan) ancha yaxshi bo'lishi kerak edi." (HSK动态作文语料库)

7.*他本来{CC原来}能够取得更好的成绩。"U aslida (boshidan) ancha yaxshi natijalar ko'rsatishi mumkin edi." (HSK动态作文语料库)

8.*这本来{CC原来}是一个很好的机会。"Bu aslida (avvalambor) juda yaxshi imkoniyat." (HSK动态作文语料库)

通过上面的例句，能发现外国学生在使用“本来”和“原来”时出现不少偏误，可见他们并没有完全掌握这两个词的具体用法，在使用过程中常常混淆。例如：

“*喝咖啡原来是一种享受。” "Qahva ichish aslida bir zavqdir." “*我的老师本来是一位音乐家，所以他对音乐的理解非常深刻。” "Menimcha, o'qituvchim aslida musiqachi, shuning uchun u musiqani juda chuqur tushunadi." “*这个项目原来是计划要提前完成。” "Bu loyiha dastlab muddatdan oldin tugatish rejalashtirilgan." 这三个例子属于“本来”和“原来”两个词的混用。前句表示喝咖啡在过去被视为一种享受，因此应改为“喝咖啡本来是一种享受。”第二句表示老师对音乐的理解与他过去是音乐家的经历有关，因此应改为“我的老师原来是一位音乐家，所以他对音乐的理解非常深刻。”第三句强调计划的初衷，因此应改为“这个项目本来是计划要提前完成。” 如果使用“本来”，后续句的语义将会出现转折。因此，我们有必要在前人研究成果的基础上，从第二语言习得的角度，对外国学生在学习这组词时出现的偏误进行研究分析。我们将提出具有针对性的教学建议，并进行相关的教学设计，以减少不光乌兹别克斯坦学者而且外国学生在学习汉语时的偏误，提高他们的学习效率。

在中国知网等相关网站上，我们通过检索发现，目前关于“本来”和“原来”的研究文章数量众多。大多数学者主要从近义词辨析的角度，对这两个词在句

法、语义和语用方面进行了对比分析，而结合对外汉语教学的研究文章相对较少。

首先，在基础研究方面，邢福义（1985）在《从“原来”的词性看词的归类问题》中指出，“原来”不仅可以作为副词在句中充当状语，表示某种发现或领悟的语气，还可以作为时间名词，在句中作为定语，表示“起初，未变之前”。

张婧（2006）在《“本来”和“原来”的用法比较》中，从语义特征和语用特征对这组词进行了比较。作者指出，“本来”和“原来”都可以用作副词和形容词，但两者所表示的意思并不相同。作为副词时，“本来”传达的是“事实上理应如此”和“支持他人”的含义，而“原来”则表示突然明白了某事。在作为形容词时，“本来”后面的中心语大多是意义抽象的词语，而“原来”则没有这样的限制。

白晓明（2018）在《留学生使用“原来”“本来”的偏误分析及教学策略》中，比较了“原来”和“本来”的异同，重点探讨了外国学生在学习这两个词时所出现的偏误情况。基于这些偏误，作者分析了产生原因，并提出了一些教学建议。然而，作者在提出建议时，仍然依赖于传统的分类方法，没有结合具体的教学设计，未能在课程实践中及时发现和解决问题。这可能导致其建议缺乏针对性，无法完全适应新的课堂情况。因此，我们计划在前人研究的基础上，结合学生的实际汉语水平，针对“本来”和“原来”这组词进行具体的教学片段设计，以纠正学生的偏误，提升外国学生学习汉语的效率。

其次是对外汉语研究方面，聂小丽（2012）在《留学生使用“原来”“本来”的偏误分析：基于HSK动态作文语料库的研究》、白晓明（2018）在《留学生使用“原来”“本来”的偏误分析及教学策略》、鲁健骥（1987）在《外国人学习汉语的词语偏误分析》、鲁健骥（1992）在《偏误分析与对外汉语教学》

我们可以看到，目前学界对“本来”和“原来”的基础研究已经基本成型，并取得了一定的成果，解决了一些问题。然而，相关研究主要从近义词的角度出发，对这两个词进行了个案研究和对比分析，探讨了它们在句法、语义和语用上的异同，尤其是在作为形容词和副词时的比较。但关于如何在对外汉语教学中有效运用这组词的研究相对较少。因此，在实际交流中，何时使用“本来”，何时使用“原来”，以及何时两者可以互换，常常会给外国学生带来困扰。尽管如此，前人的研究丰富了本体研究的成果，为学习者提供了扎实的知识基础，也为本文的撰写提供了有益的借鉴。

在《现代汉语》（第7版）中“本来”的意思是：

- 1) 【形】属性词。原有的：～面貌|～颜色。

2) 【副】原先，先前：他～身体很瘦弱，现在很结实了|我～不知道，到了这里才听说有这么回事。

3) 【副】表示理所当然：～就该这样办。

“原来”的意思有以下解释：

1) 【名】开始的时候；从前：现在的日子比～好多了。

2) 【形】属性词。起初的；没有经过改变的：按～的计划执行|他还住在～的地方。

3) 【副】表示发现真实情况：～是你|我说夜里怎么这么冷，～是下雪了。

《现代汉语八百词》中“本来”的解释是如下：

1) 【形】原有的，只修饰名词。～面目|这幅地图太旧了，～的颜色要明显得多。

2) 【副】1.原先，先前，可用在主语前。他～就不瘦，现在更胖了。

2.表示理应如此。

a.本来+就+动。动词一定要用“应该、会、能”等助动词，或用

“动+得（不）……”。普通话他～就说得不错，还用辅导。

b.“本来+么（嘛）”放在句首，后面有停顿。～嘛，学习文化就得下功夫。

“原来”的意思是：

1) 【形】没有改变的。不能单独做谓语，修饰名词时要加“的”。还是按～的计划进行。

2) 【副】1.以前某一时期；当初。现在情况有所改变。这件衣服～并不像现在这样小|我现在不是司机，～是。

2.发现新情况，表示恍然大悟。我说是谁，～是你|这屋里怎么这么安静，～没人。

此外，彭小川、李守纪和王红（2005）在《对外汉语教学语法释疑 201例》中指出，“本来”与“原来”的意思并不完全相同。当表示“过去发生的事情，现状有所改变”的意思时，“本来”和“原来”可以互换使用。这一观察强调了两者在特定语境中的可互换性，但仍需注意其用法上的细微差别。

综合前人及词典对“本来”和“原来”的解释，我们可以发现，作为一对近义词，两者在特定语境下均可表示“以前某个时期，现在情况已经不那样了”，都蕴含“原先的、起初的、先前的”意思。“本来”中的“本”表示“本源”，指的是事物的初始情况，与“原来”中的“原”相似，因此在某些语境中这两个词可以互

换。然而，互换的前提是“本来”和“原来”所在的分句前后情况必须发生变化。例如：

- 1) 他们不认同本来的规定，现在提出了一个新的建议。
- 2) 原来的设计是使用钢材，结果却改用了木材。

“本来”和“原来”在句子中都可以用作定语，但它们在中心语的选择上存在差异。

“本来”：通常修饰意义抽象的名词或名词短语，例如：

本来想法/本来的计划

“原来”：在选择上相对自由，除了可以修饰抽象名词外，还能够修饰具体名词、形容词以及其他动词性词组。例如：

原来的书/原来的想法/原来的工作

此外，当“原来”作为定语时，后面还可以直接跟数字，例如：

原来有三个人。/ 原来我有五本书。

这种用法显示了“原来”的灵活性和广泛适用性。“原来”除了在句子中充当定语和状语，与“本来”表意相同之外，还可以作为主语或宾语，这时“原来”作为时间名词，表示“以前”的意思，而“本来”不能作为名词。例如：

- 1) 现在的日子比原来好多了。（CCL语料库）
- 2) 通车后，新干到北京、深圳分别比原来缩短了十多个小时的路程。（CCL语料库）

本章主要从“本来”和“原来”的基础研究着手，重点从语义、句法和语用3个层面上比较了“本来”和“原来”的异同。当然还可以写很多研究乌兹别克斯坦汉语学习者使用“本来”和“原来”的偏误，具有实际教学意义。另外，本文还有很多不足的地方。

参考文献

- [1] 白晓明.外国学生使用“原来”和“本来”的偏误分析及教学策略[D].长春：吉林大学，2018.
- [2] 崔永华，杨寄洲.对外汉语课堂教学技巧[M].北京：北京语言文化大学出版社，1997.
- [3] 李月梅.“本来”和“原来”的多角度考察及其偏误分析[D].武汉：华中师范大学硕士学位论文，2012.
- [4] 毛雄，李璐，焦华英“本来”与“原来”作形容词的用法探讨[J] 文教资料，2008(10).

- [5] 高楠.副词“本来”的多角度考察 [D].北京: 北京语言大学, 2009.
- [6] 郭莉琳.语气副词“原来”的多角度研究 [D].桂林: 广西师范大学, 2008.
- [7] 国家对外汉语教学领导 组.汉语水平等级标准与语法等级大纲.北京: 高等教育出版社, 1996.
- [8] 黄伯荣, 廖旭东.现代汉语 (第六版) [M].北京: 高等教育出版社, 2014.
- [9] 金晓燕, 彭湃. “原来”和“本来”的篇章位置考察[J].牡丹江: 牡丹江师范学院 学报, 2011(2).